

NARRAR A INFÂNCIA ENTRE GESTOS, SILÊNCIOS E ARGILA: A POTÊNCIA DAS MINI-HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Daila Maria de Sousa Mendes ¹

RESUMO

Este relato de experiência apresenta o uso da documentação pedagógica na Educação Infantil, inspirada na perspectiva de Loris Malaguzzi e nas mini-histórias de Paulo Fochi. Desenvolvido em uma turma de Pré I da Rede Municipal de Araquari/SC, com crianças de 4 e 5 anos, o trabalho teve como objetivo refletir sobre as potencialidades das mini-histórias como ferramenta de escuta, interpretação e visibilização das aprendizagens infantis. A metodologia fundamentou-se na abordagem qualitativa, na observação participante, na escuta sensível e na documentação pedagógica do cotidiano. Os registros foram produzidos por meio de fotografias, anotações pedagógicas e narrativas construídas a partir das experiências das crianças com a argila e materiais não estruturados. Os resultados evidenciam que a documentação pedagógica contribui para deslocar o olhar docente do produto para os processos, reconhecendo as múltiplas linguagens das crianças e fortalecendo práticas mais reflexivas, investigativas e sensíveis às infâncias. Conclui-se que as mini-histórias constituem uma potente estratégia de reflexão pedagógica e valorização das experiências infantis.

Palavras-chave: Educação Infantil. Documentação Pedagógica. Mini-histórias. Escuta Sensível. Prática Docente.

INTRODUÇÃO

Conforme a Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2017), a Educação Infantil, enquanto primeira etapa da Educação Básica, constitui-se em um espaço de experiências, interações e produção de sentidos, no qual as crianças são reconhecidas como sujeitos potentes, capazes de expressarem-se em múltiplas linguagens. Nesse contexto, a documentação pedagógica apresenta-se como uma prática que possibilita tornar visíveis os processos de

¹ Mestranda pelo programa de Mestrado em Educação Inclusiva – PROFEI UNESPAR.
Professora da Educação Infantil da Rede Municipal de Araquari/SC.

aprendizagem, deslocando o olhar docente para uma perspectiva mais sensível, investigativa e reflexiva.

Este relato de experiência nasce da prática como professora de Educação Infantil, sendo tecido a partir das vivências cotidianas e das inquietações que atravessam o fazer pedagógico. Sustenta-se na perspectiva da documentação pedagógica abordada por Malaguzzi (2016), especialmente na compreensão de que a criança é feita de “cem”, ou seja, de múltiplas formas de pensar, comunicar e existir no mundo.

Articulada a esse referencial, a construção de mini-histórias, conforme proposta por Fochi (2021), configura-se como uma possibilidade de narrar o cotidiano de maneira sensível e intencional, valorizando os pequenos acontecimentos que revelam a complexidade das experiências infantis. Ao registrar gestos, falas, silêncios e interações, as mini-histórias permitem não apenas documentar, mas interpretar e atribuir sentido às ações das crianças.

Dessa forma, o presente relato tem como objetivo refletir sobre o uso das mini-histórias como ferramenta de documentação pedagógica, evidenciando suas contribuições para a construção de práticas mais atentas às infâncias, capazes de reconhecer e valorizar a riqueza dos processos vividos no cotidiano da Educação Infantil.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Com base nos estudos de Malaguzzi (2016), Fochi (2019) e Ostetto (2017), a documentação pedagógica, no contexto da Educação Infantil, constitui-se em uma prática que ultrapassa o simples registro de atividades, configurando-se como um processo de escuta, interpretação e construção de sentidos acerca das experiências vividas pelas crianças. Inspirada na perspectiva de Malaguzzi (2016), a documentação pedagógica assume um caráter ético, estético e político, ao reconhecer a criança como sujeito de direitos, potente e capaz de produzir cultura.

Nessa perspectiva, a concepção de infância desloca-se de uma visão centrada na falta ou na incompletude para uma compreensão da criança como protagonista de seus processos de aprendizagem. Como afirma Malaguzzi (2016), a conhecida metáfora de que “a criança é feita de cem” expressa justamente a multiplicidade de linguagens por meio das quais ela se comunica, pensa e se relaciona com o mundo. Assim, a documentação pedagógica torna-se um

instrumento fundamental para dar visibilidade a essas múltiplas formas de expressão, valorizando gestos, silêncios, movimentos e interações como produções significativas.

Além disso, documentar implica interpretar. Não se trata apenas de registrar o que as crianças fazem, mas de construir narrativas que revelem os sentidos presentes nas experiências vividas. Nesse processo, o professor assume o papel de pesquisador de sua própria prática, desenvolvendo um olhar investigativo e sensível ao cotidiano. A documentação, portanto, contribui para a reflexão pedagógica, possibilitando revisitar experiências, problematizar ações e qualificar o planejamento educativo. Para Ostetto (2017), a documentação pedagógica possibilita ao professor revisitar a prática educativa, refletir sobre as experiências vividas e atribuir novos sentidos ao cotidiano da Educação Infantil.

Nesse cenário, as mini-histórias, conforme discutidas por Fochi (2021), emergem como uma potente estratégia de documentação pedagógica. Caracterizam-se por narrativas breves e intencionais que capturam momentos significativos do cotidiano, revelando a complexidade das experiências infantis em situações aparentemente simples. Ao focalizarem os detalhes — um gesto, um olhar ou uma fala —, permitem ao professor interpretar e atribuir sentidos às ações das crianças, tornando visíveis processos que muitas vezes passam despercebidos.

Conforme destaca Paulo Fochi (2019), documentar implica selecionar, interpretar e narrar experiências, tornando visíveis os processos de aprendizagem das crianças. Nesse contexto, as mini-histórias exigem do professor uma postura de escuta atenta e sensível, bem como um compromisso ético com a forma como as crianças são narradas. Ao escrever sobre as crianças, o docente também constrói imagens de infância, o que reforça a importância de uma narrativa que reconheça suas potências, singularidades e modos próprios de estar no mundo.

Nesse sentido, a documentação pedagógica e as mini-histórias constituem-se em práticas que possibilitam não apenas registrar o cotidiano, mas interpretá-lo, atribuindo visibilidade às experiências infantis e fortalecendo processos de reflexão docente.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência de abordagem qualitativa, desenvolvido a partir da prática pedagógica em uma turma de Educação Infantil da Rede Municipal de Araquari/SC, composta de 20 crianças de 4 e 5 anos de idade. A experiência foi realizada no contexto do

cotidiano educativo, considerando as interações, explorações e investigações das crianças durante propostas que envolveram a argila e materiais não estruturados.

A investigação fundamentou-se na observação participante, na escuta sensível e na documentação pedagógica como instrumentos de reflexão, interpretação e visibilização das experiências infantis. Os registros foram produzidos por meio de fotografias, anotações pedagógicas e pela construção de mini-histórias inspiradas nas contribuições de Fochi (2021), compreendendo o cotidiano como espaço de produção de conhecimento e de expressão das múltiplas linguagens das crianças.

As mini-histórias foram elaboradas a partir de situações significativas observadas durante as experiências propostas, buscando evidenciar gestos, interações, hipóteses, investigações e modos de participação das crianças. Nesse processo, a documentação pedagógica foi compreendida não apenas como registro descritivo, mas como prática interpretativa e reflexiva, capaz de contribuir para a construção de um olhar docente mais atento às infâncias.

Além disso, considerou-se a dimensão ética da documentação pedagógica, especialmente no que se refere ao uso responsável das imagens, à preservação da identidade das crianças e à forma como suas experiências são narradas e representadas. Assim, a escrita das mini-histórias constituiu-se em exercício ético, estético e pedagógico comprometido com a valorização das singularidades infantis.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA PRÁTICA

A experiência relatada neste artigo foi desenvolvida no ano de 2026, em um Centro de Educação Infantil da Rede Municipal de Araquari/SC, com uma turma de Pré I composta de 20 crianças de 4 a 5 anos de idade. A prática emergiu do cotidiano pedagógico e das investigações acerca das possibilidades de exploração da argila pelas crianças.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Brasil, 2010) afirmam que a Educação Infantil fundamenta-se em uma perspectiva que reconhece a criança como sujeito potente, protagonista de suas aprendizagens e produtora de culturas. Dessa forma, ofertar um espaço investigativo, que possibilite inúmeras linguagens e formas de expressão das crianças, torna-se essencial na prática cotidiana da infância.

As mini-histórias apresentadas foram construídas a partir de registros fotográficos, observações sensíveis e narrativas produzidas ao longo das vivências pela professora pesquisadora, buscando tornar visíveis os processos de investigação, interação e criação entre elas. Nesse cenário, a documentação pedagógica passou a ser utilizada como estratégia de escuta, observação e interpretação das experiências vividas pelas crianças no brincar, experienciar e vivenciar a proposta com argila.

DESENVOLVIMENTO DA EXPERIÊNCIA

Fotografia 1 - Mini-história: O convite silencioso

Fonte: Acervo da autora, 2026.

Antes da chegada das crianças, o espaço já anuncia possibilidades. A mesa preparada com argila, folhas, rolos, panelas, tábuas e colheres pequenas não está apenas organizada, mas pensada como um convite sensível à exploração.

Quando as crianças chegam, não há necessidade de orientações: elas iniciam suas próprias descobertas. As mãos tocam, amassam, combinam e experimentam os materiais de diferentes formas, enquanto algumas observam antes de se envolverem. O ambiente sustenta e provoca, sem impor caminhos.

Nesse cenário, o planejamento do professor se torna vivo na ação das crianças. Como aponta Malaguzzi (2016), o ambiente educa e comunica intenções, enquanto Fochi (2019) nos lembra que é na relação entre crianças e materiais que a experiência se aprofunda e ganha sentido.

A experiência evidenciou como o ambiente pode atuar como provocador das investigações infantis. A organização intencional dos materiais favoreceu a autonomia das crianças e ampliou as possibilidades de exploração sensorial, interação e criação, aproximando-se da compreensão de Malaguzzi (2016) sobre o ambiente como “terceiro educador”.

Fotografia 2 - Mini-história: território compartilhado

Fonte: Acervo da autora, 2026.

A mesa já não é mesa.

É território.

Mãos circulam.

Corpos se inclinam.

Olhares se cruzam.

Há quem amasse.

Há quem observe.

Há quem imite.

Há quem invente.

Folhas encontram argila.

Madeira encontra gesto.

Imagens provocam ideias.

Nada é isolado.

Tudo se conecta.

Entre um movimento e outro,
acordos silenciosos acontecem.

O espaço pulsa
não como cenário,
mas como participante.

E ali, no encontro,
as cem linguagens ganham corpo,
como diria Malaguzzi (2016): “Enquanto isso, a professora observa,
registra, e aprende a ver”, porque, como sugere Fochi (2019):
“documentar é escolher o que merece ser narrado”.

As interações observadas revelaram processos de negociação, observação e construção coletiva entre as crianças. A experiência demonstrou que o espaço educativo não atua apenas como cenário, mas como participante ativo das relações e aprendizagens.

Fotografia 3 - Mini-história: o que cabe dentro?

Fonte: Acervo da autora, 2026.

Ela molda com cuidado.
Pressiona as bordas, contorna, ajusta.
Há intenção no gesto.
Há uma forma sendo pensada.
Quando termina, pausa.
Olha. Avalia.
Então escolhe folhas.
Coloca-as dentro. Retira. Reorganiza.
O que cabe ali?
O que faz sentido guardar?
A tigela deixa de ser objeto
e torna-se pergunta.
Nas pequenas decisões,

um pensamento se constrói, silencioso, mas presente.

Como nos provoca Fochi (2019), é no detalhe que o cotidiano revela sua profundidade: um gesto simples, carregado de intenção.

Os gestos da criança evidenciaram processos de investigação e elaboração de hipóteses, revelando que as experiências infantis são atravessadas por intencionalidades, escolhas e produção de sentidos.

Fotografia 4 - Mini-história: entre mãos e descobertas

Fonte: Acervo da autora, 2026.

As mãos mergulham sem pedir licença.

A textura escorre, envolve, escapa.

Os dedos não apenas tocam: investigam.

Afundam, apertam, deslizam.

Há um tempo que se alonga ali.

Um tempo de experimentar o mundo pela pele.

A argila responde: ora líquida, ora densa,

ora resistente, ora entregue.

E, entre uma tentativa e outra,

as mãos aprendem a escutar.

Escutam a matéria.

Escutam a si mesmas.

Talvez seja isso que Malaguzzi (2016) nos sussurra quando diz que a criança é feita de cem:

cem formas de conhecer e, aqui, conhecer é tocar.

A exploração da argila possibilitou experiências sensoriais e corporais que favoreceram diferentes formas de conhecer o mundo. A materialidade da experiência permitiu que as crianças investigassem texturas, resistências e transformações por meio do corpo e das mãos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

As experiências documentadas por meio das mini-histórias evidenciam a potência da documentação pedagógica como instrumento de escuta, interpretação e reflexão docente na Educação Infantil. Ao direcionar o olhar para os pequenos acontecimentos do cotidiano, foi possível reconhecer as crianças como protagonistas de seus processos investigativos e produtoras de cultura.

As experiências com a argila revelaram processos marcados pela exploração sensorial, pela construção de hipóteses, pelas interações e pela produção de significados. Tais aspectos aproximam-se das concepções defendidas por Malaguzzi (2016), ao compreenderem a criança como sujeito de múltiplas linguagens, capaz de pensar, criar e comunicar-se de diferentes formas.

Além disso, as mini-histórias permitiram revisitar o cotidiano pedagógico de maneira mais reflexiva, favorecendo a construção de um olhar docente mais atento às sutilezas da infância. Documentar, nesse contexto, não significou apenas registrar atividades, mas interpretar experiências e produzir narrativas capazes de tornar visíveis os processos vividos pelas crianças.

Assim, as mini-histórias não apenas registram, mas interpretam. Elas tornam visíveis formas de pensar, agir e relacionar-se que, muitas vezes, escapam a um olhar apressado. Dessa forma, documentar implica assumir uma postura investigativa, na qual o professor se coloca como alguém que busca compreender, e não apenas conduzir.

Os resultados evidenciam que a documentação pedagógica, articulada às mini-histórias, amplia as possibilidades de interpretação das experiências infantis, favorecendo práticas pedagógicas mais investigativas, reflexivas e centradas nas múltiplas linguagens das crianças. Além disso, o processo de documentar contribuiu para ressignificar o olhar docente sobre o cotidiano, compreendendo-o como espaço legítimo de produção de conhecimento.

LIÇÕES APRENDIDAS

A experiência de documentar o cotidiano por meio das mini-histórias possibilitou importantes aprendizagens para a prática docente. Entre elas, destaca-se a necessidade de desacelerar o olhar, reconhecendo que os pequenos acontecimentos cotidianos carregam intensos processos de aprendizagem e produção de sentidos.

Também foi possível compreender a documentação pedagógica como instrumento de formação docente, uma vez que o exercício de observar, registrar, interpretar e narrar favoreceu processos de reflexão sobre o planejamento, as interações e as escolhas pedagógicas.

Além disso, a experiência reforçou a importância de construir práticas que valorizem as múltiplas linguagens das crianças, respeitando seus tempos, modos de expressão e formas singulares de investigar o mundo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência de documentar o cotidiano por meio das mini-histórias possibilitou compreender a Educação Infantil como um espaço de escuta, investigação e produção de

sentidos. Ao acompanhar os gestos, interações e explorações das crianças, foi possível reconhecer que os processos de aprendizagem se constroem nas sutilezas do cotidiano, nas experiências compartilhadas e nas múltiplas linguagens infantis.

A documentação pedagógica, inspirada na perspectiva de Malaguzzi (2016) e nas contribuições de Fochi (2019), mostrou-se uma prática potente de reflexão docente, pois permitiu revisitar as experiências vividas pelas crianças de maneira mais atenta, ética e investigativa. Nesse contexto, documentar não significou apenas registrar atividades, mas interpretar experiências, atribuir sentidos e tornar visíveis processos que muitas vezes passam despercebidos no cotidiano educativo.

As mini-histórias evidenciaram que as crianças produzem conhecimentos por meio do corpo, das interações, das materialidades e das relações estabelecidas com o ambiente. Assim, as experiências com a argila revelaram percursos investigativos marcados pela curiosidade, pela exploração sensorial, pela imaginação e pela construção de hipóteses, reafirmando a concepção de infância defendida por Malaguzzi (2016), que reconhece a criança como sujeito potente, criativo e produtor de cultura.

Por fim, este relato reafirma a importância de construir práticas pedagógicas comprometidas com a escuta sensível das infâncias, valorizando os processos em detrimento de resultados prontos e padronizados. Documentar, nesse sentido, constitui-se em um ato ético, estético e político, capaz de fortalecer tanto a visibilidade das aprendizagens infantis quanto os processos de formação e reflexão docente.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2017.

BRASIL. Ministério da Educação. **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil**. Brasília: MEC, 2010.

FOCHI, Paulo Sergio. **A documentação pedagógica e o cotidiano na educação infantil: escuta, visibilidade e autoria docente**. Porto Alegre: Mediação, 2019.

FOCHI, Paulo Sergio. **Documentar e narrar a vida das crianças na Educação Infantil: as mini-histórias como prática pedagógica**. Porto Alegre: Mediação, 2021.

OSTETTO, Luciana Esmeralda. **Observação, registro, documentação: nomear e significar as experiências**. Florianópolis: Perspectiva, 2017.

MALAGUZZI, Loris. Histórias, ideias e filosofia básica. In: EDWARDS, Carolyn; GANDINI, Lella; FORMAN, George (org.). **As cem linguagens da criança**: a abordagem de Reggio Emilia na educação da primeira infância. Porto Alegre: Penso, 2016. p. 45-73.

